

**ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РКИ ПО
ФОНЕТИКЕ****INTERNET MEME AS A TEACHING TOOL FOR RUSSIAN-AS-A-
FOREIGN-LANGUAGE PHONETICS LESSONS**

КОРУНОВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
*магистр филологических наук, ассистент,
Балтийский федеральный университет имени И. Канта.*

KORUNOVA NADEZHDA VYACHESLAVOVNA,
*Master of Philology, Assistant,
Immanuel Kant Baltic Federal University.*

В данной статье обосновывается идея о том, что интернет-мем может явиться эффективным средством при обучении иностранных студентов фонетике русского языка. В работе подробно рассмотрены существующие подходы к обучению фонетике, а именно к постановке звуков, исследуется возможность встраивания интернет-мемов в эту систему. В результате установлено, что, несмотря на относительную малоизученность этого вида креолизованного текста, его структура соответствует представлениям о наглядности средств обучения, а разнообразие и доступность интернет-мемов предоставляют преподавателю богатый выбор материала для обучения. Приведены конкретные примеры использования интернет-мемов в качестве средства обучения фонетике.

This article substantiates the idea that an Internet meme can be an effective tool in teaching foreign students the phonetics of the Russian language. The paper examines in detail the existing approaches to teaching phonetics, namely to the production of sounds, and explores the possibility of embedding Internet memes into this system. As a result, it was found that, despite the relative lack of knowledge of this type of creolized text, its structure corresponds to ideas about the visibility of teaching tools, and the variety and accessibility of Internet memes provide the teacher with a rich choice of teaching material. Specific examples of the use of Internet memes as a means of teaching phonetics are given.

Ключевые слова: интернет-мем, средство обучения, РКИ, фонетика, ВФК, наглядность.

Key words: internet meme, means of teaching, Russian-as-a-foreign-language, phonetics, introductory-phonetic course, visualization.

Основа обучения РКИ – это изучение аспектов русского языка. Оно продолжается всё время, пока студенты учат язык, поэтому переоценить важность аспектного обучения невозможно. Но самым ответственным периодом аспектного обучения является вводно-фонетический курс – «начальный курс в системе овладения иностранным языком» [1, с. 34]. На данном этапе во многом от преподавателя и его контроля зависит дальнейший успех студента в освоении языка. Без надлежащего прохождения ВФК студентам будет трудно осваивать следующие аспекты и виды речевой деятельности, к тому же их изучение станет искажённым и содержащим ошибки. Традиционно вводно-фонетический курс длится 1-1.5 месяца, за это время студенты должны пройти следующие этапы: «1) звуки и их основные противопоставления (для согласных по глухости-звонкости и твердости-мягкости); 2)

ударение и создаваемые им ритмические модели одно-, дву- и трехсложных слов; безударные гласные после твёрдых и мягких согласных; оглушение и озвончение согласных в слове; 3) основные типы интонационных конструкций, которые служат для различения смыслов предложений» [1, с. 34]. В это же время формируются и первичные навыки чтения и письма.

В первую очередь студентов знакомят со звуками изучаемого языка. Русский язык относится к группе языков консонантного типа, в нём насчитывается 36 согласных и 6 гласных звуков. Одним из самых важных дидактических принципов в РКИ является принцип учёта родного языка обучающихся, поэтому группа ведущих преподавателей РКИ из МГУ имени М.В. Ломоносова в коллективной монографии «Актуальные проблемы теории и практики преподавания русского языка как иностранного в современной образовательной парадигме» устанавливает, что «в ходе использования звуков-помощников и благоприятных фонетических позиций представляется целесообразным сделать опору на родной язык сознательной. При таком подходе становится очевидным, что достаточно часто при постановке одних и тех же звуков носителям разных языков предпочтительными являются разные звуки-помощники и разные фонетические позиции» [2, с. 10-11]. Например, носовые сонорные согласные могут использоваться в качестве звуков-помощников при постановке звонких согласных далеко не со всеми контингентами учащихся. Они действительно будут полезны в работе с немцами, но их использование в обучении китайцев не только не поможет, но и усложнит студентам задачу. Дело в том, что такой язык как китайский не допускает сочетания согласных, поэтому нередко в словах с консонантными сочетаниями китайцы делают гласные вставки [2, с. 11].

Идея опоры на родной язык при изучении фонетики не нова, ещё А.А. Реформатский обнаружил, что существует только две тенденции усвоения фонетики изучаемого языка: «Первая – подгонка разного чужого под одно свое, когда меньший фонемный репертуар своего языка накладывается на больший фонемный материал чужого языка. <...> Вторая тенденция вызвана обратным соотношением, когда фонемный репертуар своего языка шире, чем фонемный репертуар чужого языка на аналогичном участке фонетической системы» [7, с. 147-148]. Таким образом, под действием первой тенденции студенты сводят несколько схожих для них звуков из изучаемого языка под известный им звук из родного. Согласно второй тенденции, происходит обратный процесс: из более широкого поля близких звуков собственного языка обучающиеся выбирают наиболее подходящий. Согласным звукам свойственны корреляции по твёрдости/мягкости и звонкости/глухости, которые обнаруживаются далеко не во всех языках, поэтому у студентов в любом случае могут возникнуть проблемы с постановкой каких-либо звуков. Действуя по первой тенденции, они будут путать или вовсе не различать группу звуков изучаемого языка, которые они сводили под один, вследствие второй тенденции в изучаемых звуках могут появиться призвуки, характерные для выбранного по подобию звука из родного языка студента. Наибольшие трудности у преподавателей появляются в полинациональных учебных группах. Так, благодаря многолетнему опыту преподавателей РКИ МГУ имени М.В. Ломоносова мы знаем, что под действием первой тенденции «для греческого акцента характерно смешение свистящих и шипящих, когда одинаково произносятся слова сутки и шутки, посол и пошёл, крыса и крыша. В испанском, корейском, японском и ряде других акцентов не различаются взрывные и фрикативные звонкие губные, что обуславливает одинаковое произношение слов бас и вас, база и ваза, бить и вить, бедро и ведро», а «действие второй тенденции в усвоении системных категорий фонетики русского языка наблюдается преимущественно в ходе изучения произношения гласных, когда иностранные учащиеся начинают «утрировать» несущественные для русских гласных признаки и призвуки: например, и-образное начало русских гласных в соседстве с мягкими согласными или дифтонгоидную природу русского [o]: *[pʲie]ть (петь), *[kʲuo]т (кот), *[gʲuo]д

(год)» [2, с. 13-14]. Последнее упомянутое отхождение от нормы особенно характерно для студентов из Китая.

Если говорить о корреляции русских звуков по твёрдости/мягкости, то профессор Е.Л. Бархударова в своей более поздней работе вывела самые распространённые проблемы большинства студентов, например, трудным является различение сочетаний типа «та-тя-тья», где Т – любой согласный, а А – любой гласный. Кроме того, сложность представляет противопоставление твёрдых и мягких согласных на конце слова и их противопоставление перед гласными. Вместо мягких согласных могут неправильно произноситься полумягкие согласные, твёрдые согласные и сочетания твёрдых и полумягких согласных с [j] и [i]. Ошибочное использование полумягких согласных на месте мягких обычно бывает в позиции перед гласными переднего ряда. Твёрдые согласные на месте мягких, как правило, появляются в абсолютном конце слова и перед твёрдыми согласными, особенно если в препозиции стоит гласный непереднего ряда. Сочетания твёрдых и полумягких согласных с [j] и [i] на месте мягких согласных обычно фиксируется в речи иностранцев перед всеми гласными, кроме [и].

Безусловно, все перечисленные выше закономерности могут стать хорошим подспорьем в работе преподавателя РКИ, однако в начале ВФК ему необходимо выбрать, каким образом знакомить студента со звуками. Традиционно выделяются три способа представления и постановки звуков: имитационный, артикуляционный и сопоставительный. Стоит отметить, что применение имитационного способа довольно редко возможно осуществить, так как данный способ подразумевает некоторую уникальность конкретного студента, он должен быть способным полностью самостоятельно симитировать звук, ориентируясь на слуховое восприятие. Мало того, что от студента требуется идеальный фонологический слух, так ещё и от природы развитый артикуляционный аппарат, способный точно воспроизвести услышанное. Даже если в конкретной группе найдётся один такой студент, то требовать от всех подобного восприятия невозможно, в таком случае создаётся ситуация, когда один студент немного быстрее обучается фонетике, а с остальными преподаватель работает, используя оставшиеся способы представления звуков.

Артикуляционный способ нередко используется преподавателями на занятиях по фонетике, однако мы согласимся с известным методистом В.Н. Вагнер в том, что он может быть довольно сложен для студентов, и тому есть несколько причин. Во-первых, артикуляция далеко не всех звуков наглядна. Так, губные звуки доступны для внешнего восприятия, поэтому их можно поставить методом имитации, но, например, артикуляция таких переднеязычных – проблемных для иностранцев – звуков, как нёбно-зубные Ч, Ш, Ж, Щ, слабо выражена внешне и, как следствие, непонятна.

Во-вторых, чаще всего студенты приезжают в Россию изучать язык на уровень бакалавра, поэтому вряд ли у них есть уже полученное ранее высшее образование, соответственно, они, маловероятно, хорошо знакомы с устройством своего артикуляционного аппарата. Даже если преподаватель покажет им схему строения рта человека или переведёт на родной язык студентов такие слова как «альвеолы», «нёбо» и другие термины, это не гарантирует понимания со стороны студентов, потому что они элементарно могут не знать, что это такое. К тому же, когда студент пытается следовать инструкциям преподавателя и держать язык в определённом положении, его движения получаются скованными и бутафорскими, что может демотивировать студента, так как он осознаёт, что в своей обычной речи он не сможет постоянно контролировать положение своего языка.

Третий способ можно считать более предпочтительным для постановки звуков. Он заключается в опоре на родной язык студента, а именно в нахождении похожего по произношению звука или звукосочетания в определённом слове, если изначально похожего звука не существует. Преподаватель фиксирует внимание студента в моменте произнесения им звука/звукосочетания на положении языка и ощущениях во рту, обычно несколько повторений

процедуры помогают студенту осознать получаемый звук. Преимуществом такого способа является то, что у студентов есть возможность постигать новый язык «от простого к сложному» или от уже знакомого к новому. Но для того, чтобы этот способ можно было реализовать, преподаватель должен быть знаком с фонетической системой родного языка студента, или же студенты и преподаватель должны на равном уровне владеть языком-посредником. Иначе говоря, сопоставительный способ представления звуков может быть реализован только в идеальной ситуации моноязыковой группы, когда преподаватель владеет языком, но такое удачное сочетание встречается редко и далеко не во всех учебных заведениях. Поэтому часто преподаватели прибегают к сочетанию нескольких методов: сначала выполняются имитационные упражнения, когда студенты стараются повторять звуки за преподавателем так, как они их услышали. Затем производится индивидуальная корректировка произношения каждого студента согласно артикуляционному и сопоставительному методам в зависимости от сложности ситуации [5, с. 157]. Кроме того, значительно облегчает обучение фонетике использование различных видов наглядности. В основном, используются слуховая и зрительная наглядность. Сложно переоценить важность наглядных средств на данном этапе обучения, так как все материалы так или иначе наглядны: звуки произносятся неестественно громко и долго для лучшего восприятия, каждое напечатанное слово в любых пособиях и упражнениях сопровождается знаками ударения, знаками движения тона при изучении ИК, а также деления фраз на синтагмы. Характерным примером можно считать УМК «Дорога в Россию», где разработана даже система ассоциативных знаков для обозначения звуков: змея – глухие звуки, колокольчик – звонкие звуки, а упражнения на отработку ударения символизирует мальчик с мячом, намекающий на отбивание ритма. Полезным иллюстративным материалом являются изображения, помогающие поставить звуки с помощью метода действий, например, часто встречается изображение, где человек задувает свечу, а также фотографии положения губ при произнесении гласных, все эти материалы предполагают, что студент произведёт действия, показанные на картинках.

После анализа трудностей студентов при изучении фонетики мы смогли отобрать необходимый материал из огромного количества интернет-мемов, в данной статье приведена лишь небольшая часть собранного нами материала. Наш выбор материала обусловлен несколькими факторами. Во-первых, данная форма отличается большой доступностью и удобством для преподавателей и студентов, так как является «... целостной, завершённой единицей, с текстом и картинкой в квадратной рамке» [4, с. 84]. Во-вторых, данная форма привычна для студентов и способна подпитывать их интерес и мотивацию к изучаемому предмету. Не стоит забывать, что «мотивация – сторона субъективного мира обучаемого, она определяется его собственными побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями», – так полагает доцент кафедры международной коммуникации МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат педагогических наук О.В. Наумова [6, с. 194]. В этой ситуации интернет-мемы могут оказать значительную помощь преподавателю в создании мотивации, так как на данный момент большинство обучающихся РКИ – это молодёжь. Однако их использование в качестве наглядности на таком раннем этапе обучения всё же ограничено, ведь для полной реализации принципа наглядности необходимы разнообразные средства обучения, которые различаются по характеру материала, способам его подачи, видам восприятия и организационным формам работы с материалом [3, с. 14].

Наш вариант подразумевает включение интернет-мемов в сопоставительный способ постановки звуков. Для этого преподавателю целесообразно использовать мемы на родном языке учащихся, важно отметить, что это должен быть не переведённый с русского языка на родной язык учащихся интернет-мем, а действительно популярный среди данной национальной группы мем, который известен всем. Например, для англоязычной аудитории хорошо подойдут мемы типа «LOLCats», так как в них «речь» котов утрирована и практически соот-

ветствует фонетическому письму, потому что коты «неграмотны». Кроме того, они очень популярны, можно сказать, что они – часть обыденности любого пользователя английского интернета, как для пользователя рунета – мемы с котами. Далее мы приведём конкретные примеры интернет-мемов и их использования в ходе изучения фонетики.

Как и в русских мемах с котами, в интернет-меме «I can has cheezburger?» мы наблюдаем намеренно неправильно написание фразы с грамматическими и орфографическими ошибками. Последние, в свою очередь, отражают стиль произношения кота. В данном случае с ошибкой написано слово «cheeseburger». При работе с данным мемом в аудитории можно попросить студентов прочитать надпись «в стиле» кота, а затем акцентировать внимание студентов на ярком звуке [з] (Рис. 1).

В следующем интернет-меме (рис. 2) кот сидит на куче монет и обращается к пользователю с фразой «Dey say munnies won't buy yu happinness so how 'bowt yu spent it on me!». Здесь нас интересует слово «munnies», которое изначально является словом «money». На данном слове также можно продемонстрировать произношение русского звука [а], который в английском языке действительно письменно может выражаться с помощью буквы «и».

Рис. 1. Интернет-мем «I can has cheezburger?» [9]

Рис. 2. Интернет-мем «Dey say munnies won't buy yu happinness so how 'bowt yu spent it on me!» [11]

Интернет-мем «But i has ask meny tines were mai cheezburger» (рис. 3) является продолжением мема №1, кот сидит перед миской, в которой лежит только листик салата, и снова задаётся вопросом. В этом интернет-меме нас интересует частичное совпадение искажённого написания «mai» (my) и русского звука [а], который в связи с написанием нередко путают даже те студенты, у которых английский не является родным.

На следующем интернет-меме (рис. 4) кот констатирует факт, что это его вода, фразой: «My wadr, any quesjuns?». В данном случае слово «wadr» утрирует произношение слова «water». Мы получаем усиленный звук [д], который тоже может представлять сложность для определённых языковых групп, в том числе и для англоговорящих, так как в английском языке звуки [d] и [t] образуются иначе, нежели русские [д] и [т]. Кроме того, полученное звуковое сочетание [др] часто используется для постановки правильного произношения русского звука [р].

Рис. 3. Интернет-мем «But i has ask meny tines were mai cheezburger» [8]

Рис. 4. Интернет-мем «My wadr, any quesjuns?» [10]

Таким образом, использование интернет-мемов может снять первичный стресс студента в связи с тем, что все материалы даже на начальном этапе (особенно если обучение происходит в языковой среде) предоставляются уже на изучаемом языке. Студенты часто подавлены тем, что даже не могут понять само задание, не говоря уже о том, чтобы выполнить его. Однако на раннем этапе не стоит заниматься переводом интернет-мемов, так как сопоставление графики разных языков может запутать студентов, к тому же, при переводе мема должна быть сохранена «кошачья» орфография, это может спровоцировать запоминание ошибочного написания слов, которое потом трудно устранить.

Конечно же, использование интернет-мемов в качестве наглядности не ограничивается прямым заимствованием мемов из сети. Специфика мема такова, что это креолизованный текст, то есть - крайне гибкая форма, которую пользователь может самостоятельно изменять. Поэтому у интернет-мемов есть потенциал использования в качестве шаблона: и преподаватель может сам создавать контент для шаблона по своему удобству, и студенты могут вставлять в мем-шаблон особо трудные для произношения языковые единицы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.
2. Актуальные проблемы теории и практики преподавания русского языка как иностранного в современной образовательной парадигме: коллективная монография / Е.Л. Бархударова, Д.Б. Гудков, Л.П. Клобукова, Л.В. Красильникова, И.В. Одинцова, Ф.И. Панков. М.: МАКС Пресс, 2018. 168 с.
3. Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского языка. М.: Просвещение, 1984. 159 с.
4. Канашина С.В. Что такое интернет-мем? // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: гуманитарные науки. 2017. № 28. С. 84-90.
5. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим: учеб. пособие / сост. В.Н. Вагнер. М.: ВЛАДОС, 2001. 384 с.
6. Наумова О.В. Формирование мотивации учебной деятельности при изучении иностранного языка в процессе обучения аспирантов// Лингвистика и методика преподавания иностранных языков. 2009. Т. 1. С. 192-209.
7. Реформатский А.А. Обучение произношению и фонология // НДВШ. Филол. Науки. М., 1959 [а]. № 2. С. 145-156.
8. Diet // I Can Has Cheezburger. URL: <https://icanhas.cheezburger.com/lolcats/tag/diet> (дата обращения 12.04.2024).
9. I Can Has Cheezburger – Original Meme // I Can Has Cheezburger. URL: <https://cheezburger.com/875511040/original-cat-meme-that-started-cheezburger> (дата обращения 12.04.2024).
10. My Wadr // I Can Has Cheezburger. URL: <https://www.flickr.com/photos/zarath0s/639788703> (дата обращения 12.04.2024).
11. That will make me awfully happy! // I Can Has Cheezburger. URL: <https://cheezburger.com/9346642176> (дата обращения 12.04.2024).

© Корунова Н.В., 2024.